
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 63.632.9:633.161
DOI 10.5281/zenodo.7049783

СОРТОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РЕАКЦИИ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ НА ЛИСТОВЫЕ ОБРАБОТКИ ФУНГИЦИДАМИ

VARIETAL DIFFERENCES IN THE REACTION OF WINTER BARLEY FOR FOLIAR TREATMENT WITH FUNGICIDES

ПОДУШИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина.

САВИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ,

аспирант,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,

БАГДАСАРЯН МАРИЯ НИКОЛАЕВНА,

студент,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина.

КОЛОМИЕЦ АЛИНА АНАТОЛЬЕВНА,

студент,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина.

КИМ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

младший научный сотрудник,

*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт биологической
защиты растений».*

PODUSHIN YURIY VIKTOROVICH,

*Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin.*

SAVINSKIY ALEXEY OLEGOVICH,

Postgraduate,

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin.

BAGDASARYAN MARIA NIKOLAEVNA,

student,

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin.

KOLOMIETS ALINA ANATOLEVNA,

student,

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin.

KIM YURIY SERGEEVICH,

Research Assistant,

FSBI Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Scientific Center of Biological Plant Protection».

В данной статье рассмотрены сортовые различия в реакции озимого ячменя на листовые обработки фунгицидами. На трёх сортах озимого ячменя изучено влияние обработок фунгицидами на развитие и распространение листовых болезней. Обнаружено, что обработка посевов Фундазолом (1 л/га) перед уходом в зимний покой способствовала более активному развитию и распространению сетчатой пятнистости на всех исследуемых сортах. Наибольшую восприимчивость к обработке Фундазолом проявил сорт Каррера. В варианте, где использовался Фундазол, NDVI посевов в течение вегетации и урожайность были ниже контроля. Существенного влияния данного препарата на сорта Версаль и Сельхоз не выявлено.

This article discusses varietal differences in the reaction of winter barley to leaf treatments with fungicides. The influence of fungicide treatments on the development and spread of leaf diseases was studied on three varieties of winter barley. It was found that the treatment of crops with Fundazole (1 l/ha) before going into winter rest contributed to a more active development and spread of mesh spotting on all the studied varieties. The Carrera variety showed the greatest susceptibility to Fundazole treatment. In the variant where Fundazole was used, the NDVI of crops during the growing season and the yield were below control. There was no significant effect of this drug on the Versailles and Agricultural varieties.

Ключевые слова: озимый ячмень, сетчатая пятнистость ячменя, Фундазол, листовая обработка, сортовая специфика, урожайность, NDVI.

Key words: winter barley, net blotch of barley, Fundazol, spraying, varietal specificity, productivity, NDVI.

Реализация потенциала современных сортов полевых культур требует индивидуального подхода и разработки адаптированных под конкретный сорт технологий возделывания. Понимание устойчивости сорта к фитопатогенам позволяет снижать себестоимость урожая посредством сокращения количества обработок средствами защиты растений (СЗР). Поэтому представляется важным в процессе селекционной работы вести поиск оптимальных сортоспецифичных приёмов борьбы с болезнями растений.

Результаты таких исследований часто не являются предсказуемыми, так как у сортов проявляется специфичность в их реакции на действующие вещества, содержащиеся в химических средствах защиты растений. Так у плёнчатых и голозёрных сортов ячменя наблюдаются различия в подавлении фунгицидами роста колеоптиля [7]. В лабораторных исследованиях у сортов пшеницы Серебристая и Павлоградка отмечались существенные отличия в реакции корневой системы на протравливание семян фунгицидами [1]. Идентичная ситуация отмечена и для озимого ячменя [8].

В представленной работе изучалось влияние листовых обработок СЗР против грибной инфекции у перспективных сортов озимого ячменя.

Материалы и методы:

Исследование проводилось в 2021-22 году в учебно-опытном хозяйстве «Кубань» в г. Краснодаре.

Условия 2022 года были в целом благоприятными для развития озимого ячменя. Из перезимовки посевы вышли в хорошем состоянии и начали активно вегетировать в конце марта. В течение всей весны периодические осадки поддерживали достаточный уровень запасов продуктивной влаги в почве, дефицита влаги не наблюдалось. Апрель и май характеризовались пониженными температурами воздуха, но развитие озимых культур проходило в сроки близкие к средним многолетним. В июне погода была жаркой и сухой.

Характеристика сортов.

Сорт Версаль относится к группе среднеспелых сортов. Зернофуражный. Имеет высокий коэффициент кущения в условиях недостатка влаги. Хорошо реагирует на внесение удобрений. Потенциальная урожайность – 110 ц/га. Обладает высокой полевой устойчивостью к мучнистой росе, карликовой ржавчине; среднеустойчив к сетчатой и темно-бурой пятнистостям и видам головни.

Сорт Каррера – среднеранний-среднеспелый сорт. Обладает хорошим кущением. Хорошо реагирует на внесение удобрений. Максимальная урожайность – 119 ц/га. Сорт зернофуражный. Обладает высокой полевой (горизонтальной) устойчивостью к мучнистой росе и карликовой ржавчине; в средней степени устойчив к сетчатой и темно-бурой пятнистостям.

Сорт Сельхоз – среднеспелый-среднепоздний сорт. Устойчив к низким температурам особенно в весенний период. Обладает высоким коэффициентом кущения. Хорошо реагирует на внесение удобрений. Максимальная урожайность – 115 ц/га. Сорт зернофуражный. Обладает высокой полевой (горизонтальной) устойчивостью к мучнистой росе и сетчатой пятнистости; среднеустойчив к карликовой ржавчине, темно-бурой пятнистости и видам головни.

Агротехника возделывания озимого ячменя.

Посев проводился 8.10.2021. Весной в фазу кущения (10.03.22) вручную вносились аммиачная селитра (N₃₄). В трубкование (7.04.22) проводилось опрыскивание гербицидом Аксил (1 л/га) и Дерби (0,07 л/га). В цветение (11.05.22) – опрыскивание инсектицидом Эфория (0,2 л/га). Уборку озимого ячменя (21.06.22) проводили селекционным комбайном Samro.

В трубкование проводилась аэрофотосъемка полевого опыта беспилотной авиационной системой Sensfly eBee SQ с мультиспектральной камерой Parrot Sequoia. Полученные данные обрабатывались по схеме, описанной в работе [4]. На основе полученных данных рассчитывался нормализованный вегетационный индекс (NDVI).

Схема опыта.

На трёх сортах озимого ячменя изучали влияние двух способов обработки фунгицидами.

Вариант 1 – контроль, фунгицидная обработка не проводилась.

Вариант 2 – обработка фунгицидом Элатус Риа (норма расхода 0,5 л/га) в фазу цветения (11.05.22).

Вариант 3 – обработка Фундазолом (1 л/га) в фазу кущения (15.12.2021).

Обработки проводились ранцевым опрыскивателем. Опыт мелкоделяночный, размер делянок 9 x 1,2 м (10,8 м²). Повторность опыта – трёхкратная.

Фитосанитарное обследование проводилось 27.05.22. Оценку степени пораженности посевов листовыми болезнями проводили по 5-бальной шкале: 0 – признаки болезни отсутствуют; 1 – поражено до 10% поверхности органа (листовой пластинки); 2 – поражено 11-25%; 3 – поражено 26-50%; 4 – свыше 50% поверхности [3, с. 209-210].

При обследовании на каждой делянке случайным образом анализировали 30 стеблей, на каждом стебле смотрели три верхних листа.

Результаты и выводы

В условиях 2022 года при фитосанитарном обследовании было обнаружено 4 заболевания: сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), бурая ржавчина (*Puccinia hordeina*), мучнистая роса (*Blumeria graminis*) и единично пыльная головня (*Ustilago nuda*) [4, с. 54-61]. По степени развития болезней в опыте видно, что в посевах доминировала сетчатая пятнистость ячменя (рис. 1). Из сортов наибольшую устойчивость проявила Каррера, остальные были поражены *Drechslera teres* практически полностью. Также развитие сетчатой пятнистости на сорте Каррера было в 2-4 раза ниже по сравнению с другими сортами. Наиболее восприимчивым был сорт Сельхоз.

Развитие других инфекций было существенно ниже и не превышало экономический порог вредоносности на всех сортах.

Рис. 1. Развитие фитопатогенов в посевах озимого ячменя в фазу молочной спелости (приведены данные с контрольных делянок).

Так как развитие бурой ржавчины и мучнистой росы было невысоким, то в дальнейшем оценка эффективности фунгицидов проводилась только по их влиянию на сетчатую пятнистость.

Весенние обработки озимого ячменя фунгицидом Элатус Риа (0,5 л/га) не оказали существенного влияния на развитие и распространение сетчатой пятнистости в посевах (табл. 1).

Таблица 1. Влияние фунгицидных обработок на развитие и распространение сетчатой пятнистости.

Сорт		Контроль	Элатус Риа (0,5 л/га)	Фундазол (1 л/га)	НСР ₀₅
Версаль	R, %	40,3	36,4	50,7	8,3
	P, %	99,0	97,9	99,0	4,3
Каррера	R, %	11,0	9,9	20,0	6,3
	P, %	84,3	77,0	94,3	13,5
Сельхоз	R, %	26,0	24,8	34,3	4,2
	P, %	100,0	95,7	98,0	5,5

Иная ситуация складывалась на делянках, обработанных перед зимним покоем Фундазолом (1 л/га). Сетчатая пятнистость на этих вариантах развивалась интенсивнее, чем в контроле. В зависимости от сорта развитие пятнистости было выше контроля на 8–10 %.

Кроме более активного развития сетчатой пятнистости наблюдались и другие изменения в посевах. Так по данным аэрофотосъемки в фазу трубкования видно, что у посевов с озимым ячменём Сельхоз и Версаль на контроле и варианте с Фундазолом NDVI существенно не отличался (рис. 2), то есть растения по развитию находились примерно на одном и том же уровне.

Рис. 2. NDVI посевов озимого ячменя в фазу трубкования (дата аэрофотосъёмки 18.04.22).

А вот у сорта Каррера NDVI в варианте, обработанном Фундазолом, был достоверно ниже контроля. То есть обработка Фундазолом на сорте Каррера перед уходом посевов в зимний покой оказала отрицательное влияние на развитие растений.

Наблюдаемые изменения в течение вегетации отразились и на урожайности сорта (рис. 3).

Рис. 3. Урожайность озимого ячменя в зависимости от обработки фунгицидами.

Наибольшая урожайность в опыте в условиях 2022 года наблюдалась у сорта Сельхоз. У данного сорта ни одна из фунгицидных обработок не привела к достоверным изменениям урожайности по сравнению с контролем. Наименее урожайным был сорт Версаль, на нём также исследуемые СЗР не оказали существенного влияния на урожайность.

У сорта Каррера только обработка Фундазолом (15.12.2021 г.) в дозировке 1 л/га привела к изменению урожайности. На обработанных делянках урожайность ячменя была ниже контроля в среднем на 9 %.

Таким образом, однократная обработка озимого ячменя Элатус Риа (0,5 л/га) в фазу цветения оказала слабое влияние на дальнейшую динамику развития сетчатой пятнистости в опыте. Гораздо более важную роль в поражении растений инфекцией играла сортовая устой-

чивость. Различие между наиболее контрастными сортами Версаль и Каррера по развитию сетчатой пятнистости составляло 29 %, тогда как различие между контролем и Элатусом Риа варьировало от 1 до 4%, что было ниже уровня достоверности.

Выявленное негативное влияние Фундазолом расходится с исследованиями, проведёнными другими авторами на тритикале [2] и ржи [6]. В обоих случаях осенние обработки Фундазолом приводили к улучшению характеристик посевов в весенний период и повышали урожайность культур. Это говорит о возможных физиологических различиях в реакции зерновых культур на данную обработку.

Следовательно, чтобы реализовать только положительный потенциал, заключенный в осенних обработках Фундазолом, на озимом ячмене требуются дальнейшие исследования по поиску особенностей в реакции ячменя на исследуемый препарат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белецкая Е.Я. Проявление сортовой специфичности пшеницы мягкой при воздействии фунгицидов // Экологические чтения-2021: XII Национальная научно-практическая конференция с международным участием, Омск, 04–05 июня 2021 года. Омск: Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 2021. С. 71-76.
2. Колотов Ф.А. Влияние приемов основной обработки почвы, удобрений и фунгицидов на урожайность озимой тритикале на Среднем Урале: Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. ДН Прянишникова, 2012. 135 с.
3. Лухменёв, В.П. Фитопатология. Оренбург: Оренбургский ГАУ, 2012. 342 с.
4. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1989. 480 с.
5. Подушин Ю.В. Использование аэрофотосъёмки мультиспектральной камерой для оценки эффективности применения гербицидов / Ю. В. Подушин, А.О. Савинский, А.Н. Мязина // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2021. № 174. С. 359-378.
6. Разживин В.В. Влияние фунгицидов и бактерицидов на зимостойкость и урожайность низкопентозановой озимой ржи / Разживин В.В., Безгодов А.В. // The Scientific Heritage. 2021. №. 78-3. С. 3-7.
7. Торопова Е.Ю. К протравливанию семян и посеву сортов ячменя нужен дифференцированный подход / Е.Ю. Торопова, О.А. Казакова, И.Н. Порсев // Защита и карантин растений. 2013. №2. С. 21-23.
8. Хахулина Ю.А. Эффективность использования различных препаратов для предпосевной обработки семян озимого ячменя / Ю.А. Хахулина и др. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2022. №1 (207). С. 12-18.

© Подушин Ю.В., Савинский А.О.,
Багдасарян М.Н., Коломиец А.А., Ким Ю.С., 2022.